

UM OLHAR FÍSICO – MATEMÁTICO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.

¹Paulo do Nascimento Ferreira Júnior

RESUMO

O exame de imagem por Tomografia tornou - se uma ferramenta essencial ao trabalho dos médicos na atualidade, sendo difícil conceber uma especialidade médica que não faça dessa tecnologia. Todos esses avanços não teriam sido possíveis se não fosse o desenvolvimento dos conhecimentos da Física e da Matemática, essas áreas do conhecimento sustentam essa forma de exame. Duas grandes descobertas foram essenciais para o surgimento dessa técnica: A descoberta dos raios – X por Wilhelm Konrad Roentgen em 1895 e a transformada de Radon em 1917. Essa técnica mostrou – se importante, pois são utilizados no diagnóstico, tratamento e prevenção de uma infinidade de doenças, dentre elas as oncológicas e até mesmo investigações como estudos neurológicos, cardiovasculares e metabólicos do organismo.

Palavras-Chave: Tomografia Computadorizada, Raios – X, Física, Matemática.

ABSTRACT

Computed tomography imaging has become an essential tool in modern medical practice, making it difficult to conceive of any medical specialty that does not rely on this technology. These advances would not have been possible without the development of knowledge in Physics and Mathematics, which provide the foundation for this type of examination. Two major discoveries were crucial to the emergence of this technique: the discovery of X-rays by Wilhelm Konrad Röntgen in 1895, and the Radon transform in 1917. This technique has proven to be extremely important, as it is widely used in the diagnosis, treatment, and prevention of numerous diseases, including oncological conditions, as well as in investigations such as neurological, cardiovascular, and metabolic studies of the human body.

Keywords: Computed Tomography, X-rays, Physics, Mathematics.

¹ Licenciado em Física e Matemática, especialista em Educação Matemática com Novas Tecnologias , Especialista em Metodologias do Ensino da Física e Especialista em Tomografia Computadorizada.

INTRODUÇÃO

Desde a descoberta dos raios-X em 1895 por Wilhelm Conrad Roentgen e a primeira radiografia, obtida acidentalmente da mão de sua esposa Anna Bertha, os exames de imagem ganharam uma importância para a humanidade vista em raríssimas exceções, pois é difícil imaginar no mundo civilizado um indivíduo que jamais tenha se submetido a um exame de imagem. Ocorreu uma quebra de paradigma, onde anteriormente concebia – se que a única maneira de observar o corpo humano internamente seria abrindo o mesmo, que possibilitou uma revolução na área médica com consequências inimagináveis. Estes raios invisíveis que Roentgen designou por “X-strahlen” – “raios-X” (“X” por serem de natureza desconhecida), vieram não só revolucionar a era da Física Atômica no século XX, mas também constituíram um avanço na evolução de outras Ciências, tendo sido a mais beneficiada, certamente, a Medicina, onde se desenvolveram diferentes aplicações nas suas mais variadas especialidades. (MORGAN 1945, SELIGER 1995).

Ao longo dos anos as técnicas de exames de imagem foram sendo aperfeiçoadas por meios dos esforços contínuos e incansáveis dos físicos, matemáticos e engenheiros até chegarmos à Tomografia Computadorizada, essa por sua vez exigiu muito da Matemática e da Computação. A partir desse momento tem-se a introdução do computador nos exames de imagem feita por Ambrose e Hounsfield, em 1972 para a realização de cálculos matemáticos a partir da intensidade dos fótons de raios – X, dando início a um novo método para obtenção de imagens. A ideia do exame era medir, por meio da radiação, a descontinuidades de densidades, feitas por diversas medidas de transmissão de fótons de raios-X, em vários ângulos, e a partir desses valores, os coeficientes de atenuação seriam calculados para diversos sentidos pelo computador e apresentados em uma tela como pontos luminosos, tendo variação do branco ao preto com tonalidades de cinza.

Para que essa nova técnica de exames de imagens pudesse ser efetivada foi necessário o desenvolvimento da computação e em especial da Matemática, pois esta seria capaz de fornecer a modelagem matemática necessária para converter os sinais dos fótons de raios-X detectados em imagens, por meio de um conceito conhecido como “transformada de Radon”, Johann Radon (1887 – 1956). A transformada de Radon é a base Matemática da Tomografia Computadorizada, Johann Radon demonstrou que um objeto tridimensional poderia ser reproduzido a partir de um conjunto de projeções, utilizando a equação invertida de Radon para solucionar o problema da tomografia computadorizada.

Como originou-se a tomografia e como esse conceito foi aperfeiçoado ao longo dos anos e de que forma o mesmo passou a ser essencial para as mais variadas especialidades médicas, quais personalidades da ciência foram importantes, quais paradigmas tiveram que ser superados e quais conhecimentos precisaram ser desenvolvidos e quais áreas da Física e Matemática contribuíram para o desenvolvimento dessa técnica são as propostas para a problematização para o presente trabalho.

Para que a Tomografia Computadorizada assumisse o papel de destaque que possui atualmente, vários físicos, matemáticos e engenheiros tiveram que trilhar um longo caminho, contribuindo diretamente e indiretamente. Inicialmente teve que superar o paradigma de como observar o corpo humanos internamente sem a necessidade de abri-los, em seguida a física teve que descobrir os princípios por trás dos métodos, em outro momento a engenharia e a computação tiveram que desenvolver as técnicas que possibilitaram a construção de dispositivos e a Matemática forneceu o modelo para a construção das imagens.

O trabalho terá como objetivo geral o estudo dos princípios físicos e matemáticos que regem o método da Tomografia Computadorizada e como objetivo específico verificar quais conhecimentos da Física e Matemática fundamentaram esse tipo de método de imagem, a compreensão dessa técnica, mostrando a importância dessas duas áreas do saber para o desenvolvimento da Tomografia.

Entender como a Física e a Matemática contribuíram ao longo dos anos com esse método, analisando por meio do desenvolvimento histórico de ambas. Demonstrar a importância dessas duas áreas do saber com seus métodos e procedimentos para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas envolvidas nesse método de imagem que devem servir como referência para estudos posteriores que possibilitem abordar novos métodos que poderão vir a surgir.

Para esse trabalho será realizada uma pesquisa bibliográfica por meio de uma abordagem qualitativa, onde serão pesquisados artigos científicos relacionados ou relacionados às áreas envolvidas, dissertações, teses e livros que são referências na área. Os principais autores que serão tomados como referência serão Emico Okuno, Amauri Castro Jr, Iberê L. Caldas, Cecil Chow Renato Dimenstein pelos seus trabalhos na área e o reconhecimento no meio acadêmico.

O presente trabalho será dividido em três capítulos: o primeiro será dedicado aos princípios da Física associados à essa técnica, o segundo dedicados aos conhecimentos matemáticos que lhes dão a sustentação necessária e o terceiro será uma explanação sobre as concepções sobre a técnica do ponto de vista físico – matemático mostrando as suas bases teóricas, características e aplicações

DESENVOLVIMENTO

Roentgen e os raios - X

No final do século XIX o físico alemão Wilhelm Konrad Roentgen descobriu a existência e o método de produção dos raios - X, na Universidade de Würzburg, na Alemanha ao repetir o experimento de outro cientista, Philipp Lenard, e observar que os raios catódicos que escapavam de um tubo com vácuo por uma estreita janela de alumínio, produziam uma luminescência em sais fluorescentes e escurecia em chapas fotográficas. Nesse sentido (CESTARI JÚNIOR, 2016).

Em 8 de novembro de 1895, Roentgen estava reproduzindo em seu laboratório, em Würzburg, o trabalho de Lenard sobre raios catódicos, quando teve a ideia de observar se eles se propagam para fora da ampola de Crookes, que somente seria possível se o tubo fosse envolto por um cartão preto e estivesse em ambiente escuro, devido à sua intensa luminosidade. Ao passar uma corrente elétrica por uma ampola de Crookes, notou luminescência em uma placa de platinocianureto de bário que se encontrava sobre a mesa que estava muito afastada para reagir aos raios catódicos. Tornou a repetir o experimento várias vezes, afastando cada vez mais a placa do tubo de descarga.

Figura 1- Laboratório utilizado por Roentgen em Wuzrburg.

A descoberta de Roentgen o levou a realizar a primeira radiografia que se tem registro, foi em 22 de dezembro de 1895, quando o mesmo pôs a mão esquerda de sua esposa Anna Bertha Roentgen no chassi, com filme fotográfico, fazendo incidir a radiação oriunda do tubo, por cerca de 15 minutos. Revelado o filme, lá estavam, para confirmação de suas observações, a figura da mão de sua esposa e seus ossos dentro das partes moles menos densas. Nesse sentido Di Giulio (2009) afirmar que:

Visualizar o corpo humano com maior nitidez, de forma segura e menos invasiva. Obter um diagnóstico preciso e precoce que aumente a segurança sobre condutas e tratamentos médicos a serem adotados em casos de urgência ou de doenças crônicas. Os avanços conquistados na área de imagens beneficiam a medicina em várias frentes. (p.1).

Figura 2 - Radiografia da mão de Ana Bertha Roentgen.

A primeira radiografia em público que se tem notícia foi realizada pelo próprio Roentgen em 23 de janeiro de 1896 após realizar uma palestra para um grupo de médicos e radiografar a mão de uns dos médicos como demonstração. A partir desse ponto a medicina tomava conhecimento do poder da descoberta de Roentgen. A classe médica teve um verdadeiro encantamento pela descoberta e no mês seguinte já ocorreria a primeira radiografia realizada por um médico com fins medicinais. Vejamos o que afirma (AMARAL et al, 2006).

O publicou ficou fascinado com os raios – X e o mundo médico reconheceu imediatamente a importância extraordinária da descoberta. Dentro de alguns meses após o anúncio uma infinidade de fraturas, corpos estranhos e cálculos já

havam sido radiografados. A primeira radiografia diagnóstica, com uma fratura de Colles, foi realizada nos Estados Unidos, em 3 de fevereiro de 1896, sendo creditada ao Dr. Edwin Geada (1866 – 1935), de Dortmund.

Com a descoberta dos raios - X nascia a radiologia e também a era dos exames de imagens. Atualmente esses exames tornaram – se indispensáveis para a prevenção e tratamento de doenças, ao ponto de que seja praticamente impossível uma pessoa passar sua vida inteira sem realizar algum tipo de exame de imagem. Essa forma de examinar quebrou um paradigma, ou seja, observar um organismo internamente sem submetê-lo a um procedimento invasivo para investigação. A partir dessa ideia foi desenvolvida uma grande variedade de exames desde um simples exame de radiografia convencional, passando pela ressonância magnética até o Pet CT (Tomografia computadorizada por emissão de pósitrons) e o SPECT (Tomografia computadorizada por emissão de fóton único), desenvolvendo novos segmentos dentro da radiologia, a era dos exames contrastados e o uso dos radiofármacos. Vejamos o que afirma LUTAIF apud DI GIULIO (2009):

Graças à capacidade dos computadores em realizarem cálculos numéricos e processarem digitalmente as imagens, foi possível ver o nascimento da tomografia computadorizada, da ressonância nuclear magnética e da tomografia por emissão de pósitrons, que utiliza um traçador radioativo para a construção da imagem. (p.1)

Todos esses avanços na radiologia não seriam possíveis sem o desenvolvimento da Física, exames como o PET CT e os SPECT utilizam princípios físicos, associadas às descobertas da área da física nuclear e das radiações, que continuam em constante desenvolvimento, e cada vez mais estão encurtando a distância entre os princípios que envolvem uma descoberta e suas aplicações. A parceria entre a física e a engenharia com a medicina tem possibilitado todos os avanços relatados anteriormente (ROBILOTTA, 2006).

Os primeiros tomógrafos

Nos anos de 1960 tem – se início o processo de desenvolvimento da Tomografia Computadorizada de forma lenta e processual, pois as bases matemáticas para o exame ainda não haviam sido elucidadas. Uma tentativa incipiente foi realizada pelo neurologista William Oldendorf, que construiu uma versão tosca de um tomógrafo, patenteada em 1963. Essa foi a primeira tentativa de construir um dispositivo capaz de reconstruir imagens a partir de radiografias seccionais. Nesse sentido vejamos o que afirma (SABBATINI, 2003):

Um radiologista americano, William H. Oldendorf (1925-1992), desenvolveu as primeiras aplicações de reconstrução médica em 1961, a partir de experimentos com um protótipo rudimentar, que patenteou em 1963. Seu pioneirismo, entretanto, não foi reconhecido adequadamente. Ao apresentar a sua invenção a uma grande empresa de fabricação de equipamentos médicos, Oldendorf recebeu a seguinte resposta: "*Mesmo se pudéssemos fazê-lo funcionar como você sugere, nós não conseguimos imaginar que exista um mercado significativo para um aparelho tão caro, que não faz nada a não ser tirar radiografias seccionais da cabeça.*"

Figura 3 - Protótipo do TC de William Oldendorf.

Figura 4 - Willian Oldendorf.

A solução matemática para a reconstrução da imagem, somente foi possível em 1963, pelo físico – matemático, sul - africano, Alan Cormack. Após estudar a distribuição dos coeficientes de atenuação do corpo para o tratamento por radioterapia pudesse ser bem direcionado para o tumor – alvo. Paralelamente Cormack estudava o desenvolvimento de um algoritmo matemático para a reconstrução tridimensional da distribuição da concentração de radionuclídeos a partir dos dados coletados por uma câmara – pósitron. Nessa perspectiva (SABBATINI, 2003):

Uma solução matemática para processar digitalmente essas imagens foi desenvolvida em 1963 pelo matemático Allan M. Cormack (1924-1998), que a denominou de transformada de Radon. A técnica para obter as imagens sucessivas de raios x, chamada de tomografia de emissão computadorizada, usando o detector situado a 180 graus do emissor de raios X, também tinha sido desenvolvida em 1963, por David Kuhl e Roy Edwards. Até esta época, no entanto, a técnica de tomografia axial computadorizada, como foi denominada, era inviável do ponto de vista computacional, pois os processadores digitais também ainda não tinham a capacidade para processar essa grande quantidade de imagens. Foi preciso aguardar que surgissem computadores digitais mais compactos e mais baratos, e, principalmente, detectores de raios-x de estado sólido. Essas duas tecnologias-chave convergiram, através da revolução da microeletrônica digital, na terceira geração de computadores, os chamados minicomputadores, no início da década dos 70. (p.3)

Figura 5 - Protótipo de TC de Cormack.

Uma solução matemática para a reconstrução da imagem foi aplicada por Cormack e que culminou em um algoritmo de reconstrução de imagem possibilitando um desenvolvimento para a Tomografia Computadorizada, que ficou conhecida como a transformada de Radon. Não foi Cormack quem desenvolveu esse princípio matemático, mas foi ele quem o aplicou à tomografia como uma técnica para reconstrução de imagens (DALVI – GARCIA et al, 2009).

Figura 6 - Allan Cormack.

A transformada de Radon

A transformada de Radon foi demonstrada pelo matemático austríaco Johann Radon em 1917. Em seu artigo original ele mostrou que era possível encontrar uma função a partir de todas as suas integrais de linha em um determinado domínio. Ainda mostrou de maneira geral que era possível realizar a reconstrução a partir de linhas curvas, objetivando reconstruir uma função de n variáveis a partir de projeções (DALVI – GARCIA et al, 2009).

A reconstrução de imagens tomográficas foi fundamentada originalmente com os trabalhos matemáticos de Radon, que deduziu um método para projetar um objeto 2-D ao longo de raios paralelos como parte de seu trabalho com integrais de linha [3]. Na verdade, o conjunto de informações obtidas num processo de Tomografia são valores da Transformada de Radon medidos por N detectores. (VERÍSSIMO, 2012)

Basicamente o método de Radon consiste em partir de projeções de imagens em um plano descobrir por meio de um algoritmo a imagem que gerou aquela projeção. Isso resolvia o problema para a efetivação do método da tomografia computadorizada. A transformada de Radon ficou esquecida, ou até mesmo desconhecida, até Cormack estudá-la e aplicá-la à tomografia. Cormack não fazia ideia do quão a sua ideia iria revolucionar a imaginologia, sendo essencial para a viabilidade da nova metodologia de exame de imagem. (DALVI – GARCIA et al, 2009)..

J. Radon

Figura 7 - Johann Radon

Os precursores dos tomógrafos modernos eram caracterizados pela lentidão e imprecisão, o que os tornavam inviáveis para as aplicações clínicas, pois para obter uma seção demorava cerca de 9 horas, 9 dias de computação e 2 horas de exibição das imagens, para uma reconstrução com uma fidelidade em torno de 4%. Em termos práticos o tomógrafo não era eficaz, o que fazia com que os esforços anteriores feitos pelos cientistas e pesquisadores parecessem ser em vão. (SABBATINI, 2003).

Os primeiros tomógrafos comerciais

Os computadores também precisavam ser mais velozes e com uma capacidade maior de armazenamento, uma vez que os princípios já tinham sido desenvolvidos, restando à parte técnica evoluir para tornar possível a prática do exame da tomografia computadorizada. Em 1967, um engenheiro escocês, Sir Godfrey Newbold Hounsfield aprimorou a tomografia computadorizada, conseguindo obter imagens em tempo real, por meio da rotação em torno de um eixo é processada por meio de um algoritmo de integração de linha, um avanço extraordinário para a época. Esse feito abriu as portas para o uso comercial dos tomógrafos, iniciando o mercado dos exames de imagens. Nessa perspectiva, (SABBATINI, 2003):

O privilégio de ter sido o inventor do primeiro aparelho prático de tomografia axial computadorizada, no entanto, coube a um engenheiro escocês, Sir Godfrey N. Hounsfield (1919-2004), que em 1967 conseguiu adquirir imagens radiográficas digitais em tempo real, ao redor de um eixo, e que processadas por meio do algoritmo de integração de linha, foram capazes de render as primeiras imagens tomográficas axiais computadorizadas. Os primeiros tomógrafos eram extremamente lentos e imprecisos, e não podiam ser usados em aplicações clínicas, pois demorava 9 horas para obter uma seção, 9 dias de tempo de computação e 2 horas de exibição da imagem, para a sua reconstrução com apenas 4% de acurácia!

Figura 8-Protótipo de TC desenvolvido por Hounsfield.

Figura 9 -Sir Godfrey N. Hounsfield

Na década de 1970 os computadores tiveram os seus desempenhos melhorados o que possibilitou a viabilidade da tomografia e as empresas começaram a produzir e a patentear esses dispositivos com o intuito de comercializá-los. A EMI foi a pioneira em lançar esses aparelhos comercialmente que embora custasse milhares de dólares espalhou-se rapidamente pelo mundo, que ficaram conhecidos como CAT Scanners, sigla para Computed Axial Tomography. A EMI era uma empresa escocesa onde trabalhava Hounsfield e foi a pioneira ao lançar comercialmente esses dispositivos em 1971, o que não inibiu outras empresas de patentear e lançarem os seus próprios modelos como foi o caso da Siemens, em 1975, General Eletric (GE), 1976, que utilizou um projeto desenvolvido e patenteado por um especialista em computação médica, Robert Steven Ledley, em 1974. Esse dispositivo patenteado pela GE recebeu o nome de ACTA, sigla para *Automatic Computerized Transverse Axial Scanner*. Nesse sentido, (SABATINI, 2003):

O progresso técnico foi rápido, entretantes. Por volta de 1970, os tempos de aquisição e de processamento atingiram níveis praticáveis. Assim, a empresa escocesa onde trabalhava Hounsfield, a EMI, foi a primeira a lançar, em 1971, modelos comerciais que se espalharam rapidamente, pelo mundo, apesar do altíssimo preço (os primeiros *CAT scanners*, como foram alcunhados, de sua sigla em inglês, Computed Axial Tomography, custavam alguns milhões de dólares). Nos EUA, o especialista em computação médica Robert S. Ledley, patenteou em 1974 um modelo de tomógrafo (ACTA: *Automatic Computerized Transverse Axial*

Scanner) que foi logo aproveitado para venda por empresas americanas, como a General Electric (que patenteou seu primeiro CAT em 1976), fazendo com que o setor econômico de imagens médicas computadorizadas crescesse enormemente nas décadas seguintes. Cormack e Hounsfield receberam o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1979 por suas descobertas. Oldendorf, apesar de seu pioneirismo, foi esquecido na concessão do prêmio, o que muitos acharam ter sido uma grande injustiça.

Figura 10 - Hounsfield ao lado do 1º tomógrafo desenvolvido pela EMI.

Figura 11 - Robert Steven Ledley.

Figura 12 - Sireton, Tomógrafo desenvolvido pela Siemens.

Figura 13 - Robert S. Ledley ao lado do tomógrafo desenvolvido por ele.

Embora os tomógrafos tenham experimentado na década de 1970 um grande avanço tecnológico, as imagens produzidas eram melhores do que a radiografia convencional, no entanto as imagens eram toscas e apresentavam limitações. Sendo utilizados exclusivamente para a cabeça, o tomógrafo desenvolvido por Ledley foi o primeiro a ser utilizado para corpo humano inteiramente. As imagens a seguir comparam as imagens entre os métodos em épocas diferentes (CARVALHO, 2007).

Figura 14 - Tomografia do cérebro humano em 1976.

Figura 15 - Tomografia do cérebro humano atualmente.

A partir de 1970 com a evolução crescente do desempenho dos computadores a técnica da Tomografia Computadorizada acompanhou essa evolução, permitindo a obtenção de imagens mais apuradas do interior do corpo humano. Tratando – se agora de uma nova metodologia com base nos raios – X de Roentgen incrementada de algoritmos de reconstrução de imagens e modelagem computacional (CARVALHO, 2007).

Para que a Tomografia Computadorizada assumisse o papel de destaque que possui atualmente, vários físicos, matemáticos e engenheiros, como foram citados anteriormente, tiveram que trilhar um longo caminho, contribuindo diretamente ou indiretamente. Vários paradigmas ao longo dessa trajetória tiveram que ser quebrados como observar o corpo

humano internamente sem a necessidade de abri-los, em seguida a Física teve que descobrir os princípios para dar sustentação aos métodos, em outro momento a engenharia e a computação tiveram que desenvolver as técnicas que possibilitaram a construção de dispositivos e a Matemática forneceu o modelo para a reconstrução das imagens. A Tomografia Computadorizada apareceu para o mundo, comercialmente, como método de diagnóstico por imagem, no ano de 1971, introduzido por G. N. Hounsfield, em Middlesex – Inglaterra (NOBREGA, 2006).

O método obteve grande repercussão, principalmente pela possibilidade da avaliação de tecidos “moles” como os músculos, as vísceras e particularmente o parênquima cerebral. Até então, o diagnóstico de hematoma no trauma crânio encefálico, ou mesmo, num acidente vascular cerebral, só podia ser feito com segurança, na abordagem cirúrgica. (NOBREGA, 2006).

A partir do 1º tomógrafo em 1971, que ficou conhecido como 1ª geração, vários outros cada vez mais sofisticados surgiram com muitas inovações ao longo dos anos, e hoje os tomógrafos encontram-se em sua 7ª geração (NERSISSIAN, 2008).

Figura 16 - Tomógrafo Siemens de 7ª geração

Todos esses desenvolvimentos possibilitaram exames preventivos ou diagnósticos mais precisos e também o tratamento de doenças de forma mais diretiva e localizada. Trata-se de uma revolução na medicina conduzida pela radiologia ancorada na Física, na Matemática, na Engenharia e na Computação, onde todas as tecnologias desenvolvidas coexistem, onde uma não suplanta a outra e acabam complementando-se. Atualmente é muito difícil conceber uma área médica que não utilize os exames de imagem. Com essa gama de recursos é possível perceber a importância das pesquisas em Física para o para o desenvolvimento e aprimoramento dos exames de imagem que tem não auxilia a medicina a vencer a morte, mas abrandá-la e adiá-la e conseqüente (NERSISSIAN, 2008).

A técnica da tomografia

A palavra Tomografia é de origem grega sendo a junção das palavras tomos (corte) e graphos (escrita). É concebida como uma técnica de observar estruturas internas de um corpo sem a necessidade de ser invasivo. Essa concepção está para além da área médica, entretanto foi nessa área que essa ideia ficou amplamente conhecida e reconhecida por parte significativa da humanidade.

Todo o avanço registrado nos últimos não teriam sido possíveis se não fossem as contribuições de duas áreas do saber: A Física e a Matemática. Pode – se dizer que essa

revolução proporcionada por essa metodologia de exames tem início no ano de 1895 na Alemanha com Wilhem Conrad Roentgen. Nesse sentido (NAVARRO, 2009):

Até o final do século XIX, a única forma de visualizar o interior do corpo humano era através de incisões, geralmente em cadáveres. Já o funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo ficava por conta da imaginação. A descoberta de Röntgen, em 1895, possibilitou a realização destes estudos (anatômicos radiografia e fisiológicos-fluoroscopia). (p.25)

A descoberta de Roentgen quebrou um paradigma, que era o de observar o interior do corpo humano sem a necessidade de abri-lo, esse foi o primeiro passo para a possibilidade de existência da Tomografia.

Em um curto espaço de tempo essa descoberta foi reconhecida pela medicina e atraiu a atenção de governantes de países em vários continentes a fim de aplicar essa novidade em seus sistemas de saúde pública com o intuito de prevenção e tratamento de doenças, nessa perspectiva (GLASSER et al, apud NAVARRO, 1993):

A importância do radiodiagnóstico para a saúde foi percebida imediatamente após sua descoberta. Em 1896, diversos países da Europa, América e Ásia, já realizavam exames com e sem contraste, de cabeça, pescoço, tórax, pulmão, mediastino, coração, pâncreas, baço, rim e intestino. o governo belga, por exemplo, sugeriu em 1897, que todos os hospitais deveriam ter um equipamento de raios-x. Naquele mesmo ano, os governos da Alemanha, Inglaterra e Rússia incentivaram e disponibilizaram recursos para estudos sobre a utilização dos raios-x com fins médicos.

Os raios – X, uma descoberta da Física promoveram uma revolução inimaginável para os exames das estruturas internas do corpo humano, promovendo inicialmente com a radiografia que serviu de base para a Tomografia Computadorizada.

A radiografia convencional apresentava algumas limitações técnicas que impossibilitava um diagnóstico preciso e a sua própria operacionalidade, embora tenha sido rapidamente utilizada na medicina e na indústria. Dentre vários problemas que poderiam ser citados vale destacar o tipo de imagem formada, uma vez que a radiografia convencional só produzia imagens planas (limitadas a duas dimensões) o que impossibilitava exames e diagnósticos mais precisos, uma vez que as estruturas não poderiam ser analisadas por vários ângulos, a não ser que pudessem ser realizadas várias radiografias sob vários ângulos diferentes de uma mesma estrutura.

A tomografia surge como uma ideia para superar as limitações da radiografia, basicamente ele formaria uma imagem radiográfica a partir de várias imagens formadas de pontos diferentes de um mesmo objeto. Os estudos dessa metodologia de exame foram iniciadas em 1961 por William Henry Oldendorf (1925 – 1992), médico neurologista, que realizou as primeiras experiências com o uso do computador, entretanto o método não pôde ser executado porque não tinha um suporte matemático teórico para sustentá-lo.

A concepção de um exame tomográfico aparentemente nasce, juntamente, com um novo paradigma para o seu próprio desenvolvimento. O exame consiste basicamente em obter uma imagem a partir dos raios – X que atravessam seções de um mesmo objeto em várias posições diferentes e que depois são reconstruídas computacionalmente por meio de um algoritmo matemático. Segundo (TRAVESSINI DE CEZARO & DE CEZARO, 2010):

O problema fundamental pode ser descrito por: reconstruir um objeto, dada suas projeções. Tais projeções são descritas por um feixe de raio-X que penetra o objeto a ser examinado. Dependendo do caminho particular que o feixe percorre, este é atenuado quando passa através do objeto; a absorção local do raio-X é medida por um detector. (p.13)

A Matemática dispunha das ferramentas necessárias ao desenvolvimento dessa técnica, entretanto não havia chegado ainda ao conhecimento da medicina, embora o algoritmo matemático já tivesse sido desenvolvido por Joseph Radon desde 1917 e ainda passado por outras áreas do campo da ciência como a astronomia e astrofísica. Nesse sentido (CIPOLATTI, 2015)

A ideia da tomografia computadorizada não é muito nova. Ela remonta a 1917, com os trabalhos do matemático austríaco J. Radon, que determinou a solução matemática do problema de reconstrução de imagens, quando trabalhava com as equações do campo gravitacional. As primeiras técnicas de reconstrução foram desenvolvidas por Bracewell (1956), em rádio-astronomia, para identificar regiões do sol que emitem micro-ondas. Essas técnicas foram posteriormente aplicadas na microscopia eletrônica, para a reconstrução da estrutura de moléculas. (p.2)

O desenvolvimento da Tomografia ficou condicionado ao conhecimento e aplicabilidade dos saberes matemáticos necessários. Embora a Matemática, por meio de Radon, já pudesse contribuir com o desenvolvimento da técnica, ela tornou-se possível apenas em 1972, quando Hounsfield construiu o primeiro tomógrafo dando continuidade a um trabalho iniciado por Allan Cormack em 1963. De acordo com (CIPOLATTI, 2015):

Uma etapa fundamental para o desenvolvimento dos processos de reconstrução de imagens foi atingida em 1963, a partir do trabalho de Allan Cormack, da Universidade de Tufts, quando desenvolveu modelos matemáticos que permitiram obter imagens muito mais precisas. Esses modelos foram utilizados no primeiro equipamento de tomografia por raios-X, construído em 1972, por Hounsfield, nos laboratórios EMI, Inglaterra. Por esses desenvolvimentos, Cormack e Hounsfield receberam o Prêmio Nobel de medicina em 1979. (p.2)

Nesse sentido (BARRETO, 2010):

A. Cormack, é um físico sul-africano e um dos pioneiros nas aplicações tomográficas dos raios-x. A. Cormack conta em – um artigo que escreveu para uma conferência que festejou os setenta e cinco anos da transformada de Radon– que chegou a este problema em 1956 quando trabalhava no departamento de radiologia do hospital Groote Schurr (o mesmo onde foi feito o primeiro transplante de coração) na cidade do Cabo, África do Sul. (p.3)

O protagonismo da Matemática no desenvolvimento da Tomografia Computadorizada

A Matemática dentro da história do desenvolvimento da Tomografia assumiu um papel de protagonismo, pois foi a partir de sua aplicação, que essa técnica tornou-se viável, com adesão imediata por parte significativa da classe médica, permitindo também o seu aperfeiçoamento. A Matemática enquanto área do saber construída historicamente pela

humanidade mostrou, mais uma vez, o seu poder de modelar a realidade a partir de elementos básicos.

Nessa perspectiva (BARRETO, 2010):

A aplicação desta ideia é imediata. O médico deseja saber informações sobre os diferentes tecidos de uma determinada parte do corpo humano a partir de medidas feitas com raios-x. Por exemplo, a presença de uma anomalia num tecido gera uma diferença no seu coeficiente de absorção e, se determinando o coeficiente de absorção, determina-se a presença de algo estranho no tecido. Mas essas medidas não dão diretamente o valor do coeficiente de absorção, apenas sua integral ao longo da reta percorrida pelo raio-x. Portanto esta questão deos através de medidas de raios-x. medicina É traduzida exatamente no problema de Radon, ou seja, é possível se determinar o coeficiente de absorção a parti

A transformada de Radon permitiu até então o que seria inimaginável, obter a imagem interna de um corpo, tridimensionalmente, com base na diferença entre as intensidades de raios – X que entravam e que saiam do corpo e a partir dessa condição reconstruir a imagem do corpo que foi irradiado.

Durante o processo de concepção e desenvolvimento ocorreu uma convergência entre os saberes da Física e os saberes matemáticos. Essas duas áreas do saber foram os alicerces dessa metodologia de exame tão significativa para a área médica e conseqüentemente para a humanidade. Sem os conhecimentos desenvolvidos por essas duas áreas do saber não seria possível o surgimento da Tomografia como conhecemos atualmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho de conclusão de curso de título, Um olhar físico – matemático sobre o desenvolvimento da Tomografia Computadorizada, constituiu – se em uma tentativa de mostrar historicamente a importância dos conhecimentos da Física e da Matemática para o desenvolvimento da Tomografia Computadorizada.

O estudo concentrou – se em investigar inicialmente os princípios que regem a descoberta dos raios – X por Wilhelm Conrad Roentgen e o desenvolvimento da radiografia e a partir desse exame as necessidades que levaram as concepções sobre um exame tomográfico e quais os conhecimentos matemáticos foram necessários ao seu desenvolvimento.

No decorrer do trabalho pude entrar em contato com algumas literaturas que até então não conhecia e que mostraram – se muito úteis para a consecução do projeto de pesquisa e vale salientar que cada literatura pesquisada teve a sua contribuição direta ou indiretamente no resultado final do trabalho. Os autores que falavam em suas particularidades tiveram com o que contribuir sobre o que eu tinha a dizer, pois esses autores dentro de suas áreas de pesquisa validaram as minhas propostas acerca do projeto.

A minha intenção não foi encerrar esse assunto com esse trabalho, mas de participar de um debate que permeia os espaços acadêmico e profissional, apresentando fatos que sirvam de base para outros estudos. Desejo ainda que

esse estudo se faça presente na sociedade divulgando a importância da Física e da Matemática na área médica tendo como referência os benefícios que a mesma pode proporcionar e que sirva de motivação para outras investigações e que esse trabalho possa contribuir de alguma forma

REFERÊNCIAS

AMARAL, M. A. V., CARVALHO, A.C.P., FRANCISCO, F.C., FRANCISCO, M.C., FRANCISCO, V.F.M., MAYMONE, W. História da Radiologia no Brasil. Revista imagem. São Paulo. 2006.

BARRETO, A. S. Introdução à Transformada de Radon. Revista Matemática Universitária. Rio de Janeiro. SBM. 2003.

BERFER, A. DIMENSTEIN, R. Guia prático de artefatos em mamografia: identifica-los e evita-los. São Paulo. Senac, 1999.

CARVALHO, A. C. P. História da Tomografia Computadorizada. Revista imagem. São Paulo. 2006

CASTRO Jr, A. Introdução à radiologia. São Paulo. Rideel, 2008.

CALDAS, I., CHOW, C. Física para ciências biológicas e biomédicas. 4 ed. São Paulo: Harbra, 1986.

CESTARI Jr, “Os embates a respeito da primazia sobre a descoberta dos raios - X”. In: 15º Seminário da História da Ciência e da Tecnologia. Santa Catarina, 2016.

CIPOLATTI, R. A Transformada Raio-X e aplicações em Tomografia Computadorizada. Disponível em: < https://sca.profmatsbm.org.br/sca_v2/get_tcc3.php?id=160680055. Acesso em 22/08/2018. Citado na p.30.

DALVI-GARCIA, F.; SOUZA, Marcio N.; PINO, A. V.. Algoritmo de reconstrução de imagens para um sistema de Tomografia por Impedância Elétrica (TIE) baseado em configuração multiterminais. Rev. Bras. Eng. Bioméd., Rio de Janeiro. 2013.

DI GIULIO, G. “A interdisciplinaridade, envolvendo pesquisas com profissionais de diferentes formações, é peça-chave para melhorar a compreensão e dar maior resolução das imagens assim como reduzir o tempo os exames.”. Revista Conhecimento e Inovação. Campinas. Unicamp. 2009.

FERREIRA, Paulo. *Princípios da Física Aplicados à Radiologia*. Joinville: Clube de Autores, 2016.

nOKUNO, E. Radiações: efeitos, riscos e benefícios. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1998.

MALHEIRO, M. G. B., TRAVESSINI DE CEZARO, F.T., Princípios Teóricos para Imagens Médicas: Transformada de Radon. 13ª Mostra de Produção Universitária. Porto Alegre. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2014.

MORGAN, R. H., L.; I. The Roentgen Ray: its past and future. Dis Chest. 1945.

NAVARRO, M. R. T, O radiodiagnóstico na saúde pública. Salvador: Edufba, 2009

NERSISSIAN, D. Y., FURQUIM, T.C. Estudos de otimização de dose e qualidade de imagem em processos de transição tecnológica em mamografia. Revista Brasileira de Física Médica. São Paulo. 2011

NOBREGA, A.I Técnicas em Tomografia Computadorizada. São Paulo: Atheneu, 2006.

ROBILOTA. C. C., A tomografia por emissão de pósitrons: uma nova modalidade na medicina nuclear brasileira. Revista Panamericana de Salud Pública. São Paulo. 2006.

SABBATINI, R.M.E., A História da Neuroimagem. Revista Cérebro & Mente. Campinas. Unicamp. 2003.

TRAVESSINI DE CEZARO, F.T., DE CEZARO, A., Problemas Inversos e a Matemática da Tomografia Computadorizada. V Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba, 2010.

VERÍSSIMO, P.H.A.; SOUZA, L.D.A; MACEDO, V.G.. Reconstrução de Imagens Médicas de Tomografia Computadorizada Utilizando a Transformada. Anais do Congresso de Matemática Aplicada e Computacional. Universidade Federal do Pará. Belém. 2012